

MEMBANGUN TEOLOGI LOKAL:

Akulturası Nilai-Nilai Kristiani melalui Pemaknaan Tari Moyo dalam Masyarakat Nias

Setiaman Larosa

Institut Agama Kristen Negeri Manado, Indonesia

Korespondensi: setiamanlarosal7@gmail.com

Abstract: *This study stems from the need to understand the potential of Moyo Dance as a medium for acculturating Christian values within the cultural context of the Nias community. Moyo Dance, with its cultural elements such as movements, song lyrics, costumes, musical instruments, and folklore, reflects universal values that resonate with the teachings of the Gospel. This research aims to reinterpret these elements in the light of contextual theology. The method employed is library research, with data collected through literature reviews of books, journal articles, and relevant documents. The data were analyzed using a contextual hermeneutic approach, specifically the anthropological model of Stephen B. Bevans. The findings reveal that cultural elements in Moyo Dance can be integrated with Christian values such as love, sacrifice, courage, and joy, creating harmony between faith and local culture. These findings underscore the importance of contextual theology in fostering relevant and authentic spirituality.*

Key words: *Acculturation of Christian Values, Contextual Hermeneutics, Contextual Theology, Moyo Dance, Nias Culture*

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami potensi Tari Moyo sebagai media akulturasi nilai-nilai Kristiani dalam konteks budaya masyarakat Nias. Tari Moyo, dengan elemen budaya seperti gerakan, syair lagu, busana, alat musik, dan cerita rakyat, mencerminkan nilai-nilai universal yang relevan dengan ajaran Injil. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai elemen-elemen tersebut dalam terang teologi kontekstual. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dari buku, artikel jurnal, dan dokumen yang relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual, khususnya model antropologis dari Stephen B. Bevans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen budaya dalam Tari Moyo dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, pengorbanan, keberanian, dan sukacita, menciptakan harmoni antara iman dan budaya lokal. Temuan ini memperkuat pentingnya teologi kontekstual dalam membangun spiritualitas yang relevan dan autentik.

Kata-Kata kunci: Akulturasi Nilai Kristiani, Budaya Nias, Hermeneutika Kontekstual, Tari Moyo, Teologi Kontekstual

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai-nilai budaya dan adat istiadat tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kekayaan budaya ini berasal dari keberagaman suku bangsa yang memiliki ciri khas masing-masing.

Budaya, sebagai sesuatu yang kompleks, mencakup ide-ide, gagasan, nilai, norma, serta berbagai aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan kolektif manusia (Darmawan, Mardin, dan Urbanus 2023). Budaya berfungsi sebagai identitas bagi setiap daerah, sekaligus memengaruhi hasil usaha manusia dalam berbagai aspek kehidupannya (Suwartiningsih dan Samiyono 2014).

Namun demikian Nasution mengemukakan bahwa modernisasi, yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial, memiliki dampak signifikan terhadap budaya lokal. Di Indonesia, arus globalisasi dan modernisasi telah mempengaruhi perubahan sosial budaya, baik secara positif maupun negatif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempersempit jarak antarindividu, memudahkan akses informasi, namun juga mengakibatkan perubahan sosial yang mendasar (Nasution 2017).

Andreeva dkk (2017) menyoroti bahwa proses modernisasi dapat mengikis nilai-nilai budaya tradisional, mengarah pada homogenisasi budaya, dan mengancam keberagaman budaya lokal. Bahkan Jovel dkk (2019) menunjukkan bahwa modernisasi dapat menyebabkan hilangnya budaya lokal, seperti yang diamati pada masyarakat adat Amazon di Bolivia, di mana interaksi dengan dunia luar mengakibatkan perubahan signifikan dalam orientasi budaya mereka.

Tergerusnya budaya lokal memiliki dampak merugikan yang signifikan bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual. Secara sosial, hilangnya budaya lokal mengakibatkan melemahnya identitas kolektif suatu komunitas, sehingga generasi muda cenderung kehilangan rasa kebanggaan terhadap warisan leluhur mereka. Hal ini juga memicu meningkatnya alienasi budaya, di mana masyarakat mulai mengadopsi nilai-nilai global yang tidak selalu sesuai dengan konteks lokal, sehingga menyebabkan krisis identitas. Penelitian oleh Suneki (2012) menyoroti bahwa globalisasi dapat menyebabkan erosi nilai-nilai budaya lokal,

mengakibatkan menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong.

Dari sisi ekonomi, hilangnya budaya lokal berdampak pada menurunnya daya tarik wisata budaya yang seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat. Budaya lokal yang sering kali mengandung kearifan dan nilai-nilai luhur—seperti solidaritas, penghormatan terhadap alam, dan kerja sama—juga berpotensi hilang, sehingga masyarakat kehilangan panduan moral dan etika yang telah lama menopang kehidupan mereka. Menurut penelitian oleh Sari et al. (2022), globalisasi dapat menggeser fokus masyarakat dari warisan budaya dan tradisi mereka sendiri, yang berdampak pada penurunan apresiasi terhadap budaya lokal dan potensi ekonominya.

Secara spiritual, terkikisnya budaya lokal mengurangi potensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam kehidupan iman, seperti yang dapat dilihat dalam penggunaan seni dan tradisi lokal sebagai sarana pembentukan karakter dan penghayatan nilai-nilai religius. Dalam konteks masyarakat Nias, Telaumbanua (2019) mengungkapkan bahwa generasi milenial dan kebudayaan Nias berada di 'persimpangan jalan', menunjukkan bahwa budaya Nias semakin tergerus oleh zaman, yang berdampak pada identitas spiritual masyarakat.

Dalam konteks Kekristenan, eksistensi budaya lokal memiliki kepentingan strategis untuk mewujudkan teologi yang kontekstual dan relevan. Budaya lokal menyediakan kerangka simbolik dan naratif yang memungkinkan Kekristenan menyampaikan pesan Injil secara lebih dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Sebagai contoh, penelitian oleh Mendrofa dkk (2022) menunjukkan bahwa penggunaan elemen budaya lokal seperti tarian tradisional dalam komunitas Nias dapat menjadi sarana penginjilan yang efektif, sekaligus memperkuat nilai-nilai keimanan dalam komunitas tersebut. Dengan menjaga budaya lokal, Kekristenan

tidak hanya berkontribusi pada pelestarian warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa iman Kristiani dapat hidup berdampingan dengan, bahkan memperkaya, identitas budaya lokal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Schreiter (2006), teologi lokal yang berbasis pada budaya tradisional memiliki kekuatan untuk menciptakan bentuk Kekristenan yang autentik, membantu gereja menjadi bagian integral dari komunitas. Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian oleh Telaumbanua (2019) yang menggarisbawahi pentingnya penggunaan elemen-elemen budaya Nias, seperti Tari Moyo, dalam menjaga identitas spiritual masyarakat lokal dan meningkatkan relevansi Kekristenan di tengah arus modernisasi. Oleh karena itu, Kekristenan memiliki kepentingan untuk mendukung eksistensi budaya lokal sebagai bagian dari upaya untuk menjaga identitas kolektif dan mendalami penghayatan iman di tengah modernisasi.

Suku Nias merupakan salah satu suku di Indonesia yang terletak di Pulau Nias, Sumatera Utara. Suku ini dikenal dengan kekayaan budaya yang khas, mulai dari tradisi lisan, seni ukir, hingga tarian tradisional yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Moyo, sebuah tarian yang merepresentasikan keagungan dan keberanian masyarakat Nias (Putra 2020). Tari ini sering ditampilkan dalam acara adat, perayaan penting, atau untuk menyambut tamu kehormatan. Menurut Sari (2017), gerakan-gerakan Tari Moyo yang dinamis menggambarkan kekuatan, kegembiraan, dan semangat gotong-royong yang menjadi ciri khas masyarakat Nias. Selain itu, Tari Moyo juga mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dengan alam dan spiritualitas yang menjadi landasan hidup masyarakat Nias (Putra 2017).

Dalam konteks Kekristenan, Tari Moyo memiliki potensi besar sebagai media kontekstualisasi ajaran Injil di tengah masyarakat Nias. Elemen-elemen Tari Moyo,

seperti gerakan simbolis, musik pengiring, dan narasi budaya, dapat diadaptasi untuk menyampaikan nilai-nilai kristiani secara lebih dekat dengan masyarakat lokal. Sebagai contoh, nilai keberanian dan solidaritas dalam Tari Moyo dapat dihubungkan dengan ajaran Kristus tentang kasih dan pelayanan terhadap sesama. Penelitian oleh Mendrofa dkk (2022) menunjukkan bahwa penggunaan budaya lokal dalam praktik gerejawi, seperti seni tari, dapat memperkuat pemahaman dan penghayatan iman umat Kristen. Dalam konteks ini, Tari Moyo tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memperkaya pengalaman spiritual masyarakat Nias dengan menjembatani tradisi leluhur dan ajaran Injil.

Terkait dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti potensi kontekstualisasi ajaran Kristen melalui Tari Moyo yaitu bagaimana elemen-elemen simbolik dalam tarian tersebut dapat dimaknai ulang dalam terang teologi Kristen. Penelitian akan mencakup analisis terhadap gerakan, kostum, dan iringan musik Tari Moyo untuk mengeksplorasi kesesuaiannya dengan nilai-nilai spiritualitas Kristen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian budaya lokal, tetapi juga memperkaya teologi kontekstual di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu melalui fokus pada kontekstualisasi ajaran Kristen menggunakan Tari Moyo. Beberapa aspek kebaruan yang diusulkan meliputi: *Pertama*, integrasi teologi dan budaya lokal. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek sosial, pendidikan, atau wisata budaya, tetapi juga mengkaji bagaimana elemen-elemen simbolik dalam Tari Moyo—seperti gerakan, kostum, dan narasi budaya—dapat dimaknai ulang untuk menyampaikan nilai-nilai Injil kepada masyarakat Nias. Penelitian terdahulu, seperti Putra (2020), telah membahas filosofi dan makna budaya Tari Moyo sebagai simbol keberanian dan keagungan masyarakat Nias. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan melihat elemen-elemen

tersebut dalam terang teologi kontekstual untuk menghadirkan makna spiritual yang relevan.

Kedua, pendekatan teologi kontekstual. Dalam konteks ini, Tari Moyo tidak hanya dilihat sebagai kesenian tradisional, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan ajaran Kristen dengan cara yang relevan dan dekat dengan masyarakat lokal. Mendrofa dkk (2022) menyoroti bahwa seni tradisional, termasuk tarian, dapat menjadi sarana penginjilan yang efektif. Namun, belum ada penelitian spesifik yang menjadikan Tari Moyo sebagai fokus utama dalam kontekstualisasi ajaran Kristen. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memanfaatkan Tari Moyo sebagai jembatan antara budaya lokal dan teologi.

Ketiga, kontribusi terhadap pelestarian budaya dan spiritualitas lokal. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian Tari Moyo sebagai warisan budaya, tetapi juga memperkaya praktik Kekristenan yang bersifat lokal dan autentik di tengah arus globalisasi. Telaumbanua (2019) telah membahas bagaimana modernisasi mengancam keberlangsungan budaya Nias, termasuk Tari Moyo. Penelitian ini menawarkan solusi dengan mengintegrasikan budaya lokal ke dalam teologi, sehingga melestarikan budaya sekaligus memperkuat spiritualitas masyarakat lokal.

Intinya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Tari Moyo sebagai media kontekstualisasi ajaran Kristen di masyarakat Nias dengan memanfaatkan elemen-elemen budaya lokal untuk memperkuat relevansi ajaran Injil sekaligus melestarikan warisan budaya. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang teologi lokal dan pelestarian budaya di tengah modernisasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi gereja untuk memanfaatkan Tari Moyo dalam liturgi, pembinaan iman, dan penginjilan yang lebih inklusif terhadap budaya setempat. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pelestarian warisan budaya Nias,

memperkuat identitas kolektif masyarakat, dan meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga tradisi di era globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak teologis, sosial, dan budaya yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber tertulis. Adlini et al. (2022) menjelaskan bahwa studi pustaka melibatkan pengumpulan data melalui pencarian sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang ada, dengan tujuan mengungkap fenomena secara holistik dan kontekstual. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan deskriptif dan analisis induktif dalam memahami proses dan makna berdasarkan perspektif subjek penelitian.

Dengan metode ini penulis mengeksplorasi dan menginterpretasikan elemen-elemen dalam Tari Moyo—seperti gerakan, syair lagu, busana, alat musik, dan cerita rakyat—dalam kaitannya dengan nilai-nilai Kristiani. Akulturasi nilai-nilai Kristen ini menggunakan salah satu model teologi kontekstual digagas oleh Steven Bevans (2002) yaitu model teologi kontekstual antropologis yang didasarkan pada asumsi utama bahwa budaya adalah medium di mana Tuhan dapat menyatakan diri-Nya. Dalam model ini, budaya lokal tidak dianggap sebagai objek yang harus digantikan, tetapi sebagai wahana wahyu ilahi yang memiliki nilai-nilai intrinsik. Dengan perspektif ini, model antropologis melihat kehadiran Allah dalam konteks budaya lokal sebagai sesuatu yang telah ada bahkan sebelum pesan Injil tiba. Oleh karena itu, teologi kontekstual menurut model ini dimulai dengan penghormatan terhadap budaya lokal dan menganggapnya sebagai sarana untuk memahami dan menyampaikan pesan Injil. Presuposisi lain dari model ini adalah keyakinan pada

kebaikan dasar manusia dan budaya, yang diciptakan oleh Allah sebagai bagian dari rencana ilahi.

Metodologi model antropologis berfokus pada dialog mendalam antara Injil dan budaya lokal. Langkah pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi elemen-elemen budaya yang relevan dan bernilai teologis, seperti simbol, ritus, praktik tradisional, atau nilai-nilai lokal. Elemen-elemen tersebut kemudian dimaknai ulang dalam terang Injil, sehingga menciptakan koneksi antara tradisi budaya lokal dan prinsip-prinsip iman Kristiani. Misalnya, praktik atau simbol yang mencerminkan kasih, pengorbanan, atau solidaritas dapat diinterpretasikan sebagai cerminan nilai-nilai Injil yang telah ada secara implisit dalam budaya lokal.

Selanjutnya, proses penyusunan teologi kontekstual dilakukan dengan dialog dua arah antara budaya lokal dan pesan Injil. Dalam langkah ini, teks-teks Alkitab dan ajaran gereja diinterpretasikan dalam konteks budaya lokal, menciptakan harmoni antara tradisi global dan lokal. Proses ini juga melibatkan komunitas lokal secara aktif, memastikan bahwa mereka bukan hanya objek, tetapi subjek dalam pembentukan teologi yang relevan. Dengan demikian, hasil akhirnya adalah teologi yang tidak hanya setia pada inti pesan Injil, tetapi juga berakar kuat pada pengalaman budaya masyarakat setempat.

Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara iman dan budaya, sehingga Injil dapat diterima dengan lebih otentik dan relevan dalam konteks lokal. Model antropologis menempatkan budaya sebagai mitra dalam dialog teologis, memungkinkan tradisi lokal diperkaya oleh iman Kristiani, sekaligus memberikan kontribusi pada pemahaman global tentang teologi. Dengan metodologi ini, teologi kontekstual tidak hanya menjadi alat untuk penginjilan, tetapi juga cara untuk merayakan kekayaan budaya yang diciptakan oleh Allah.

Obyek studi dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan Tari Moyo dan budaya Nias, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen, dan laporan penelitian sebelumnya. Sumber data dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih referensi yang relevan dengan tema penelitian. Data dianalisis dengan mengidentifikasi, pengelompokan, dan interpretasi data yang relevan, dengan tujuan menghasilkan refleksi teologis yang mendalam tentang akulturasi nilai-nilai Kristen melalui elemen budaya lokal.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa Tari Moyo memiliki potensi besar untuk menjadi media akulturasi nilai-nilai Kristiani, seperti kasih, kesetiaan, kedamaian, keteguhan, sukacita, pengorbanan, penghargaan, dan penghormatan. Nilai-nilai tersebut terwujud melalui berbagai elemen dalam Tari Moyo, seperti gerakan tubuh, syair lagu pengiring, alat musik, warna dan busana, serta cerita rakyat yang mendasarinya. Setiap elemen memiliki makna simbolis yang dapat diintegrasikan dengan ajaran Kristen, menjadikannya relevan sebagai media spiritual dan budaya.

Pertama, gerakan tubuh. Gerakan tubuh dalam Tari Moyo mencerminkan semangat perjuangan, keberanian, dan kekuatan masyarakat Nias. Dengan gestur yang dinamis dan ritmis, tarian ini melambangkan keteguhan hati dan kebulatan tekad. Gerakan-gerakan ini dapat dimaknai sebagai penggambaran iman yang teguh dalam menghadapi tantangan, sebuah nilai yang sejalan dengan semangat pelayanan dan pengorbanan dalam ajaran Kristen.

Kedua, syair lagu pengiring. Syair lagu yang mengiringi Tari Moyo menggambarkan semangat kebersamaan, kegembiraan, dan keharmonisan yang tercipta di tengah masyarakat. Pesannya menyerukan persatuan, di mana semua orang, baik tua maupun muda, terlibat dalam merayakan kebahagiaan bersama. Syair

ini juga dapat dimaknai sebagai seruan untuk hidup dalam kasih dan harmoni, sebagaimana diajarkan dalam Kekristenan.

Ketiga, alat musik. Alat musik yang digunakan dalam Tari Moyo, seperti gendang dan gong, memberikan irama yang menggambarkan ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Bunyi gendang dan gong tidak hanya sebagai elemen artistik, tetapi juga dipahami sebagai panggilan untuk bersatu dalam doa dan ibadah. Setiap dentingan alat musiknya membawa makna harapan dan kekuatan yang bersumber dari iman, menjadikannya simbol spiritual yang kuat.

Keempat, warna dan busana. Warna dan busana yang digunakan dalam Tari Moyo menyiratkan keberanian dan kekuatan, yang merupakan identitas budaya masyarakat Nias. Elemen ini tidak hanya menonjolkan keindahan visual, tetapi juga dapat dimaknai sebagai simbol perlindungan Tuhan dan semangat untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan iman yang kokoh.

Kelima, cerita di balik tarian. Cerita rakyat yang melatarbelakangi Tari Moyo menggambarkan nilai-nilai kesetiaan, pengorbanan, keberanian, dan penghargaan terhadap pengorbanan tersebut. Cerita ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan Tuhan bagi masyarakat Nias, yang sejalan dengan ajaran Kristiani tentang kasih Allah yang menjaga dan melindungi umat-Nya. Narasi-narasi ini memberikan kedalaman makna bagi Tari Moyo, menjadikannya media yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai spiritual dan budaya.

Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, Tari Moyo tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan dan menghidupkan nilai-nilai Kristiani di tengah masyarakat Nias. Penelitian ini menegaskan bahwa Tari Moyo memiliki kekayaan makna simbolis yang dapat menjadi jembatan antara tradisi budaya dan ajaran spiritual.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa Tari Moyo tidak hanya menjadi simbol budaya masyarakat Nias, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai media akulturasi nilai-nilai Kristiani. Elemen-elemen seperti gerakan, syair lagu, warna dan busana, alat musik, serta cerita rakyat yang melatarbelakanginya menyimpan makna mendalam yang dapat diintegrasikan dengan ajaran Kristiani. Hal ini menciptakan harmoni antara budaya lokal dan spiritualitas Kristen.

Elemen-Elemen Tari Moyo

Gerakan Tubuh

Gerakan dalam Tari Moyo sangat beragam dan mencerminkan karakteristik burung elang yang menjadi inspirasi utama tarian ini (Sinaga 2024). Salah satu gerakan utama adalah *Mamologo Afi* atau gerak kepak sayap, di mana penari meniru kepakan sayap elang dengan mengangkat tangan ke atas dan menurunkannya dengan anggun, menciptakan ilusi terbang yang menggambarkan kebebasan dan kekuatan.

Selanjutnya, gerakan *Fataho* atau gerak berhadapan melibatkan penari yang saling berhadapan, menciptakan interaksi yang menggambarkan hubungan atau dialog antara dua karakter dalam narasi tari. Gerakan lain, *Faonda* atau gerak berselisih, menampilkan dinamika di mana penari saling menjauh dan mendekat, mencerminkan konflik atau ketegangan dalam cerita yang disampaikan melalui tari.

Selain itu, gerakan *Sieligo* atau gerak lingkaran menggambarkan penari yang membentuk formasi lingkaran, melambangkan kesatuan dan kebersamaan dalam komunitas. Gerakan *Fahuhuo* atau gerak berkomunikasi menggunakan isyarat tubuh untuk menyampaikan emosi dan cerita tanpa kata-kata, memungkinkan penari untuk "berbicara" melalui ekspresi fisik.

Akhirnya, gerakan *Mangawei* atau gerak kembali menandai transisi atau akhir dari suatu bagian tari, di mana penari kembali ke posisi awal atau membentuk formasi baru, mencerminkan siklus atau perubahan dalam narasi. Kombinasi gerakan-gerakan ini menciptakan tarian yang dinamis dan penuh makna, menggambarkan nilai-nilai budaya dan simbolisme yang mendalam.

Syair lagu

Lantunan syair atau lagu tradisional yang dinyanyikan oleh pengiring vokal, biasanya terdiri dari dua penyanyi. Syair tersebut berisi nasehat, hikayat, serta doa kepada leluhur, yang memperkaya makna dari setiap gerakan tari (Dewi 2021). Ada tiga bait syair yang biasa dilantunkan dalam mengiringi tari Moyo seperti nampak pada tabel berikut.

Tabel 1. Syair Lagu Pengiring Tarian Moyo

Bait	Syair	Terjemahan	Makna yang tersirat
1	<i>Moyo, moyo, na balo' o ni'oba, Bae faluo' no si'oa, Bae faluo' no si'oa, Hia'olu, hia'olu, ni'o hi'ba gi'a</i>	Tarian yang mempesona Mari menari bersama dengan semangat bersama dalam kebahagiaan	Ajakan untuk bersukacita, mengucap syukur dengan menari bersama
2	<i>Faluo' ba roha, faluo' ba roha, Tu'a ba folo, na soa ni'oba, Niafua lafu, niafua lafu, Ni'oba ge'a ba fana</i>	Menari dengan sepenuh hati Yang tua maupun muda semangat yang membara dan tiada habisnya menari bersama dalam keharmonisan (Suwartiningsih dan Samiyono 2014)	Ungkapan ketulusan dan rasa cinta dalam tarian yang mengungkapkan kebersamaan orang tua dan generasi muda dalam keharmonisan.
3	<i>Moyo faluo' ba ni'oba, Tosi ba nusa, tosi ba hio, Hia'olu, hia'olu, na faluo' ba roha,</i>	Menari dengan hati dan semangat	Ungkapan sukacita dan semangat dari hati yang

	<i>Ni'o hi'ba gi'a</i>	Hormat terhadap alam dan langit, gembira dan semangat meluap-luap bersukaria bersama-sama	diekspresikan dalam tarian bersama.
--	------------------------	---	-------------------------------------

Secara keseluruhan, syair ini menggambarkan semangat kebersamaan, kegembiraan, dan keharmonisan yang tercipta. Tarian ini adalah simbol persatuan masyarakat Nias, di mana setiap orang, baik tua maupun muda, terlibat dalam merayakan kebahagiaan bersama. Selain itu, tarian ini juga mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dengan alam dan leluhur mereka, sebuah penghormatan terhadap kehidupan yang penuh rasa syukur dan kesatuan.

Warna dan Busana

Busana yang dikenakan oleh penari Tari Moyo memiliki keunikan dan makna simbolis yang mendalam. Pakaian penari biasanya didominasi oleh warna-warna cerah seperti kuning, merah, hitam, dan putih, di mana warna kuning melambangkan kemuliaan, sedangkan merah merepresentasikan keberanian.

Selain itu, penari mengenakan berbagai aksesoris seperti kalung tradisional (*kala mbagi*), anting (*fondruru*), dan kain tenun yang dikenakan sebagai selempang. Aksesoris ini tidak hanya mempercantik penampilan, tetapi juga mencerminkan status sosial dan identitas budaya penari.

Desain pakaian yang digunakan biasanya berupa baju lengan panjang dipadukan dengan kain panjang yang menutupi tubuh hingga mata kaki, sesuai dengan tradisi busana bangsawan perempuan di Nias. Dengan kombinasi warna, aksesoris, dan desainnya, busana ini tidak hanya menonjolkan estetika, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Nias.

Alat Musik

Tari Moyo diiringi oleh musik tradisional Nias yang khas, menggunakan alat musik utama seperti genderang dan gong. Genderang memiliki peran penting dalam menciptakan ritme dan tempo tarian. Suara genderang biasanya dimulai dengan tempo yang pelan, kemudian meningkat menjadi lebih cepat sesuai dengan intensitas gerakan penari, sehingga memberikan dinamika yang kuat pada pertunjukan.

Sementara itu, gong menambah kedalaman suara dan menciptakan nuansa sakral dalam tarian. Bunyi gong sering digunakan untuk menandai transisi atau perubahan dalam bagian-bagian tarian, memperkuat aspek naratif dan spiritual yang terkandung dalam Tari Moyo. Kombinasi alat musik ini menciptakan suasana yang harmonis dan memperkaya pengalaman estetika pertunjukan.

Cerita Rakyat di balik Tari Moyo

Tari Moyo sering kali mengisahkan tema-tema universal seperti cinta, perjuangan, dan pengorbanan, yang tercermin dalam berbagai versi cerita rakyat yang beredar di masyarakat Nias. Salah satu versi mengisahkan tentang seorang gadis yang menanti kepulangan kekasihnya dari medan perang, namun setelah sekian lama menunggu tanpa kabar, ia berdoa agar diubah menjadi burung elang sehingga dapat terbang mencari kekasihnya. Sayangnya, setelah berkeliling Pulau Nias, ia tidak menemukannya dan akhirnya terjebak dalam wujud elang selamanya, mencerminkan tema kerinduan, kesetiaan, dan pengorbanan.

Versi lain bercerita tentang pertikaian antara seekor elang dan induk ayam, di mana induk ayam berjuang mati-matian untuk melindungi anak-anaknya dari serangan elang. Kisah ini melambangkan keberanian dan perlindungan,

menunjukkan bahwa meskipun kecil, induk ayam mampu melawan kekuatan elang yang lebih besar.

Versi ketiga berkaitan dengan penghormatan kepada seorang pemuda yang kembali dari perang setelah berhasil melindungi desanya dari serangan musuh. Dalam konteks sejarah, Nias sering mengalami konflik baik antar desa maupun dengan pihak luar, dan penghormatan kepada prajurit yang berjasa ini diwujudkan melalui upacara dan pertunjukan Tari Moyo. Kisah ini mencerminkan nilai penghargaan dan penghormatan atas pengorbanan yang dilakukan demi keselamatan komunitas. (Daniswari 2023)

Akulturasikan Nilai-Nilai Kristiani Melalui Pemaknaan Tari Moyo

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, sosial, dan moral yang mendalam. Tarian dapat dijadikan model hermeneutika kontekstual, untuk menjadikan tradisi non-tekstual tetap lestari dan berkembang di tengah masyarakat lokal termasuk menjadi wadah untuk berteologi (Sipahutar 2023). Dalam konteks penelitian ini, maka tarian Moyo juga dapat dipakai sebagai sarana penyampaian nilai-nilai Kristen/nilai religius sehingga masyarakat Nias dapat berteologi dengan kebudayaannya sendiri (Lahagu 2012).

Pemaknaan Terhadap Gerakan Tari

Tarian Moyo, yang berasal dari tradisi masyarakat Nias di Indonesia, memiliki gerakan tubuh yang khas dan sarat makna. Gerakan dalam tarian ini mencerminkan semangat perjuangan, keberanian, dan kekuatan, dengan gestur yang dinamis dan ritmis. Misalnya, gerakan tangan yang diangkat tinggi dan langkah kaki yang tegas menggambarkan kesiapan para penari untuk menghadapi tantangan. Gerakan-

gerakan ini bukan hanya sekedar ekspresi fisik, namun juga menyimbolkan kekuatan spiritual yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nias.

Dalam proses akulturasi nilai-nilai Kristiani, Tarian Moyo telah mengalami penyesuaian makna yang mencerminkan iman dan kebersamaan. Misalnya, gerakan tangan yang saling merangkul dapat dimaknai sebagai simbol cinta kasih antar sesama, seperti yang diajarkan dalam ajaran Kristiani. Sebagaimana yang diajarkan dalam Matius 19:37-39 yang merupakan rumusan hukum Kasih. Sebagai umat Kristiani, nilai kasih adalah identitas spiritual umat. Allah tidak pernah mengizinkan permusuhan, pertikaian dan perselisihan. Ajaran Yesus Kristus tentang mengasihi secara lebih dalam ditunjukkan dengan mau mengasihi musuh.

Lebih lanjut Yesus mengajarkan pula dalam Matius 5:24 tentang prioritas rekonsiliasi dalam peribadahan yang murni di hadapan Tuhan. Frasa ‘tinggalkan persembahkanmu’ bukan merujuk pada tindakan tidak menghormati peribadahan tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkan tentang pentingnya berdamai dengan sesama sebelum menaikkan ibadah yang kudus bagi Allah. Jadi, demonstrasi perdamaian dan hudup rukun dalam kebersamaan dapat dikomunikasikan secara mendalam melalui tarian Moyo ini.

Pemaknaan terhadap Syair Lagu Pengiring

Syair lagu pengiring dalam Tarian Moyo biasanya berisi pujian kepada leluhur dan doa-doa untuk perlindungan serta keselamatan. Lirik-lirik tersebut menekankan rasa syukur dan permohonan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Syair yang dinyanyikan dengan iringan musik tradisional Nias ini menciptakan suasana sakral, menyatukan antara para penari dan penonton dalam perasaan haru dan hormat terhadap kekuatan spiritual yang dipercayai masyarakat setempat.

Dalam konteks akulturasi dengan nilai-nilai Kristiani, syair-syair ini dimodifikasi untuk menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan serta memperkuat iman. Lirik-lirik yang awalnya untuk leluhur diubah menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan dan doa untuk perlindungan serta bimbingan-Nya. Dengan perubahan ini, syair lagu pengiring Tarian Moyo tak hanya mencerminkan tradisi dan nilai lokal, tetapi juga mengandung pesan religius yang mempererat iman Kristiani. Rasa syukur dan ungkapan sukacita dari hati merupakan nilai pengajaran yang terdapat dalam Roma 12:12 tentang nasihat untuk bersukacita dalam pengharapan.

Sebagai umat Kristen, hidup yang dipenuhi dengan perjuangan tidak boleh dijalani dengan persungutan tetapi justru sukacita yang meluap dari hati tidak boleh dipengaruhi dengan kondisi buruk yang ada di realita kehidupan. Dalam PB, ada 19 kali perintah untuk bersukacita dan 94 kali disebutkan kata “sukacita” yang dalam bahasa Yunannya adalah *χαρά* (dibaca: *chara*) menggambarkan kegembiraan atau sukacita yang mendalam dari hati yang tulus terutama yang berasal dari hubungan dengan Tuhan dan pengalaman iman yang mendalam.

Sukacita juga merupakan salah satu dari ekspresi buah roh yang dicatat dalam Galatia 5:22 (Dilla 1970). Dengan demikian, kehidupan orang Kristen harus selalu diwarnai dengan sukacita karena relasi dengan Tuhan yang terjalin baik dan dekat. Melalui syair yang dinyanyikan bersama, tarian ini menjadi sarana refleksi spiritual, menyatukan nilai-nilai tradisi Nias dengan ajaran Kristiani dalam sebuah ekspresi budaya yang penuh makna sukacita.

Pemaknaan terhadap Warna dan Busana

Busana dan warna dalam Tarian Moyo memainkan peran penting dalam menyimbolkan keberanian, kekuatan, dan identitas budaya masyarakat Nias. Warna-warna yang dominan, seperti merah, hitam, dan kuning emas, masing-masing

memiliki makna tersendiri. Merah melambangkan keberanian dan semangat juang, hitam mewakili keteguhan dan perlindungan, sementara kuning emas mencerminkan keagungan dan kehormatan. Aksesori seperti ikat kepala dan kalung tradisional yang dikenakan oleh para penari menambah kesan anggun dan gagah, memperlihatkan kebanggaan akan warisan leluhur.

Warna dan busana Tarian Moyo dapat diinterpretasikan kembali sebagai bentuk akulturasi dengan nilai-nilai Kristiani yakni untuk menyampaikan pesan keberanian, keteguhan, kehormatan dan perlindungan. Misalnya, warna merah bisa dimaknai sebagai lambang keberanian dan pengorbanan Yesus Kristus (Gulo dan Panjaitan 2022) serta jaminan perlindungan-Nya bagi keselamatan manusia (Yoh. 20:31; 1 Pet. 2:24; 1 Yoh. 5:13; 1 Tes. 1:10), sementara warna hitam bisa merepresentasikan keteguhan dalam beriman (1 Kor. 16:13; 2 Kor. 1:24; Fil.1:27; Kol. 1:23, 2:7; Ibr. 3:14). Warna kuning emas dapat melambangkan keagungan Tuhan dan penghormatan abadi kepada Sang Ilahi yakni Tuhan Yesus Kristus (Ibr. 12:28; 2 Pet. 1:17; Why. 13:14). Dengan demikian, melalui pemaknaan yang lebih religius ini, warna dan busana Tarian Moyo bukan hanya menjadi elemen estetika, tetapi juga sarana refleksi spiritual yang menyatukan tradisi lokal dengan pesan-pesan Kristiani.

Pemaknaan terhadap Alat Musik

Alat musik pengiring Tarian Moyo, seperti gendang dan gong memiliki peran penting dalam membangun suasana penuh energi dan semangat (Daniswari 2023). Irama gendang yang cepat dan menghentak menggambarkan kekuatan dan ketangguhan, sementara bunyi gong menambahkan elemen sakral dan kebesaran. Musik yang dihasilkan dari alat-alat ini tidak hanya menjadi pengiring gerakan, tetapi juga menandai semangat kebersamaan dan kekompakan yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat Nias.

Alat musik Tarian Moyo dapat diinterpretasikan ulang sebagai simbol ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Irama gendang dan gong dapat dipahami sebagai panggilan untuk bersatu dalam doa dan ibadah, di mana setiap bunyi menggambarkan harapan dan kekuatan yang berasal dari iman. Pada perayaan-perayaan gerejawi, alat musik tradisional ini dapat dimainkan untuk menyemarakkan acara, menciptakan harmoni antara tradisi budaya dan nilai-nilai Kristiani. Dengan demikian, alat musik dalam Tarian Moyo bukan hanya pengiring tari, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan iman dan sukacita dalam konteks spiritual yang lebih luas.

Pemaknaan terhadap Cerita Rakyat Di Balik Tarian

Terhadap cerita rakyat di balik Tari Moyo juga bisa dilakukan akulturasi nilai-nilai Kristen. Pertama, cerita tentang penantian seorang gadis. Cerita rakyat tentang penantian seorang gadis yang diubah menjadi burung elang mencerminkan tema kerinduan, kesetiaan, dan pengorbanan. Dalam konteks akulturasi nilai-nilai Kristiani, cerita ini dapat dihubungkan dengan ajaran tentang kesetiaan kepada Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Ulangan 7:9, "Sebab TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang mengasihi Dia." Seperti Tuhan yang setia pada janji-Nya, umat-Nya juga dipanggil untuk menunjukkan kesetiaan yang sama.

Pengorbanan gadis tersebut dapat dihubungkan dengan Roma 12:1, yang mengajarkan umat untuk mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, sebagai wujud pengorbanan yang sejati. Selain itu, kerinduan gadis terhadap kekasihnya dapat diinterpretasikan secara spiritual sebagai kerinduan kepada Tuhan, sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur 42:1, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan

Engkau, ya Allah." Dengan demikian, cerita ini tidak hanya menjadi refleksi nilai budaya tetapi juga sarana untuk memahami dan menghayati nilai-nilai iman Kristiani.

Kedua, kisah pertikaian antara induk ayam dan elang. Cerita rakyat tentang pertikaian antara induk ayam dan elang mengandung makna keberanian dan perlindungan dalam menghadapi ancaman. Induk ayam, meskipun kecil dan lemah dibandingkan elang, berjuang mati-matian untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya. Dalam konteks akulturasi nilai-nilai Kristiani, kisah ini dapat merefleksikan keberanian yang diajarkan dalam Yosua 1:9, "Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu: Kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau ke mana pun engkau pergi." Ayat ini menguatkan umat untuk tidak gentar dalam menghadapi situasi sulit karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan keberanian.

Selain itu, perlindungan induk ayam terhadap anak-anaknya dapat diinterpretasikan sebagai simbol perlindungan Tuhan terhadap umat-Nya. Mazmur 91:4 menyatakan, "Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung." Seperti induk burung yang melindungi anak-anaknya, Tuhan juga memberikan rasa aman kepada umat-Nya melalui kasih dan pemeliharaan-Nya. Melalui cerita ini, makna keberanian dan perlindungan tidak hanya menjadi pesan budaya tetapi juga dapat menginspirasi umat untuk memahami kekuatan iman dan kasih perlindungan dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, penghormatan kepada pemuda yang kembali dari perang. Cerita rakyat tentang penghormatan kepada pemuda yang kembali dari perang menggambarkan nilai penghargaan dan penghormatan atas pengorbanan yang telah dilakukan untuk melindungi komunitasnya. Dalam cerita ini, pemuda yang berjasa diberi

penghormatan khusus melalui upacara dan perayaan, termasuk pertunjukan Tari Moyo, sebagai simbol rasa terima kasih atas pengorbanannya yang besar.

Kisah ini dapat dihubungkan dengan ajaran Kristiani tentang penghargaan tertinggi bagi pengorbanan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 15:13, "Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Ayat ini menekankan bahwa kasih terbesar ditunjukkan melalui kerelaan untuk berkorban demi kebaikan orang lain, sebagaimana pemuda tersebut telah berkorban untuk melindungi desanya.

Selain itu, penghormatan atas pengorbanan ini juga mencerminkan prinsip dalam Ibrani 6:10, "Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayananmu kepada orang-orang kudus." Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan menghargai setiap bentuk pengorbanan dan pelayanan yang dilakukan oleh umat-Nya. Penghormatan terhadap pemuda yang berjasa ini dapat diinterpretasikan sebagai cerminan penghargaan Tuhan atas kasih dan pengorbanan umat dalam melayani-Nya dan sesama. Dengan demikian, cerita ini tidak hanya mengajarkan nilai budaya lokal tetapi juga dapat menjadi sarana refleksi teologis tentang pentingnya penghargaan dan penghormatan atas pengorbanan dalam iman Kristiani.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tari Moyo tidak hanya menjadi simbol budaya masyarakat Nias, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai media akulturasi nilai-nilai Kristen melalui elemen-elemen budaya seperti gerakan, syair lagu, busana, alat musik, dan cerita rakyat. Dengan menggunakan model-model teologi kontekstual dari Stephen B. Bevans, penelitian ini berhasil memaknai ulang elemen-elemen tersebut untuk menyampaikan nilai-nilai Injil seperti kasih,

keberanian, pengorbanan, dan sukacita, yang relevan dengan konteks masyarakat Nias. Hal baru yang dihasilkan adalah integrasi antara budaya dan spiritualitas Kristen yang tidak hanya melestarikan budaya lokal tetapi juga memperkaya praktik iman.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya berbasis studi pustaka, tanpa observasi langsung terhadap praktik Tari Moyo di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan data primer, seperti wawancara dengan pelaku budaya dan pemimpin agama setempat, serta eksplorasi praktik penggunaan Tari Moyo dalam konteks liturgi gerejawi, guna memperdalam pemahaman dan penerapan teologi kontekstual ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1: 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Andreeva, Elena, Yuliya Myslyakova, Pavel Glukhikh, dan Artem Ratner. 2017. "Economic and social impact of modernization on cultural values." *Journal of International Studies* 10, no. 1: 193–208. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-1/14>.
- Bevans, Stephen B. 2002. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Flores: Ladalero.
- Daniswari, Dini. 2023. "Mengenal Tari Moyo: Asal-usul, Keunikan, Kostum, dan Musik Pengiring." Kompas.com. 2023.
- Darmawan, I Putu Ayub, John Mardin, dan Urbanus Urbanus. 2023. "Pendidikan dalam Gereja sebagai Bentuk Partisipasi Kristen dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa." *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology* 1, no. 1: 50. <https://doi.org/10.46445/nccet.v1i1.702>.
- Dewi, Heristina. 2021. "Deskripsi Makna Teks dan Struktur Melodi Sinunö Fanari Pada Kebudayaan Vokal Masyarakat Nias." Universitas Sumatera Utara.
- Dilla, Minggu. 1970. "Makna Buah Roh Dalam Galatia 5:22-23." *Manna Rafflesia* 1, no. 2: 158–66. https://doi.org/10.38091/man_raf.v1i2.51.

- Gulo, Icha Debora, dan Firman Panjaitan. 2022. "Konsep Penebusan Dosa dalam Bilangan 21:4-9 dalam Wujud Budaya Famatö Harimao bagi Masyarakat Nias." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 12, no. 1: 17–34. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v12i1.133>.
- Jovel, Karla V Rubio, Eduardo Undurraga, Obiko Magvanjav, Clarence Gravlee, Susan Tanner, dan Ricardo Godoy. 2019. "Modernization and culture loss: A natural experiment." *Culture*.
- Lahagu, Faoziduhu. 2012. "Kesempatan dan Kendala Berkontekstualisasi Terhadap Filsafat 'SOKHI MATE MOROI AILA' dalam Budaya Masyarakat Nias (Suatu Pengumpulan gereja-gereja Nias)." *sttaleiheia.ac.id*, 1–16.
- Mendrofa, Eriyani, Aji Suseno, dan Carolina Etnasari Anjaya. 2022. "Rancang Bangun Pewartaan Injil pada Suku Nias melalui Sanggar Tari." *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 8, no. 2: 105–14. <https://doi.org/10.47543/efata.v8i2.67>.
- Nasution, Robby Darwis. 2017. "Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 21, no. 1: 30–42.
- Putra, Dharma Kelana. 2017. "Ragam Tari Tradisional Asal Nias Untuk Program Wisata Budaya Berbasis Masyarakat." *Buletin HABA*.
- . 2020. "Tari Moyo Pada Masyarakat Nias Selatan." *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14, no. 1: 116. <https://doi.org/10.17977/um020v14i12020p116-126>.
- Sari, Arvika. 2017. "Nilai Pendidikan Sosial Dalam Tari Moyo (Tari Elang) Pada Masyarakat Nias Di Kota Medan." *Gesture: Jurnal Seni Tari* 6, no. 2: 01. <https://doi.org/10.24114/senitari.v6i2.7198>.
- Sari, Tri Yunita, Heri Kurnia, Isrofiah Laela Khasanah, dan Dina Nurayu Ningtyas. 2022. "Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah." *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 2, no. 2: 76–84. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i2.1842>.
- Schreiter, Robert J. 2006. *Rancang Bangun Teologi Lokal*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sinaga, Hanna. 2024. "Mengenal Lebih Jauh Budaya Suku Nias Lewat Tarian Moyo." *Suara Usu*, 2024. <https://suarausu.or.id/mengenal-lebih-jauh-budaya-suku-nias-lewat-tarian-moyo>.

- Sipahutar, Roy Charly. 2023. "Dialog Studi Ritual dengan Hermeneutika Tekstual : An Alternative for Contextual Theology in Indonesia Dialogue between Ritual Studies and Textual Hermeneutics:" *Theologia in Loco* 5, no. 1: 48–67. <https://doi.org/10.55935/thilo.v5i1.272>.
- Suneki, Sri. 2012. "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah." *CIVIS* 2, no. 1: 307–21. <https://doi.org/10.26877/civis.v2i1.603>.
- Suwartiningsih, Sri, dan David Samiyono. 2014. "Kearifan Lokal Masyarakat Nias dalam Mempertahankan Harmoni Sosial." *Jurnal Societas Dei* 1, no. 1: 235–69.
- Telaumbanua, Tuhoni. 2019. "Kaum Milenial & Kebudayaan Nias." *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 1, no. 1: 1–16. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v1i1.19>.